

RANGSHUNOSLIK DARSLARIDA STEAM YONDASHUVI VA O‘YIN TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI

Berkinova Go‘zal Abduvahob qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tasviriy san‘at yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17400122>

Annotatsiya. Maqolada rangshunoslik darslarida STEAM yondashuvi va o‘yin texnologiyalarini integratsiya qilishning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Ilmiy manbalar sharhi va mavjud tajribalar asosida rangshunoslik ta‘limida motivatsiyani oshirish, fanlararo integratsiya, ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: rangshunoslik, STEAM, o‘yin texnologiyalari, geimifikatsiya, san‘at ta‘limi, integratsiya, ijodiy tafakkur, motivatsiya, fanlararo yondashuv, metodika.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы и практическое значение интеграции STEAM-подхода и игровых технологий в преподавание цветоведения. На основе анализа научных источников и существующего опыта раскрываются возможности повышения мотивации, междисциплинарной интеграции и развития творческого мышления учащихся. Также даны рекомендации по преодолению существующих проблем.

Ключевые слова: цветоведение, STEAM, игровые технологии, геймификация, художественное образование, интеграция, творческое мышление, мотивация, междисциплинарный подход, методика.

Abstract. The article analyzes the theoretical foundations and practical significance of integrating the STEAM approach and game technologies into color science education. Based on the review of academic sources and existing practices, the study highlights opportunities for increasing student motivation, interdisciplinary integration, and the development of creative thinking. Recommendations are also provided for addressing current challenges.

Keywords: color science, STEAM, game technologies, gamification, art education, integration, creative thinking, motivation, interdisciplinary approach, methodology.

Jahon ta‘lim tizimida an‘anaviy bilim berish modelidan o‘quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash, muammolarni nostandart hal etish kabi XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlarga o‘tilmoqda. Finlandiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, fanlararo integratsiya va o‘quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni chuqur tatbiq etish bu borada yuksak samaradorlikka erishishning asosiy omili hisoblanadi. Ayniqsa, san‘atni texnologiya va aniq fanlar bilan uyg‘unlashtiruvchi STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi bugungi kun ta‘limining eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biriga aylanib ulgurdi.

O‘zbekiston Respublikasida ham ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida barcha sohalarga innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifa etib belgilangan [9]. Bu jarayonda san‘at ta‘limi, xususan rangshunoslik fanini o‘qitish metodikasini

zamonaviy talablar asosida takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi, bugungi “raqamli avlod” vakillari uchun ma’lumotni quruq nazariya shaklida qabul qilish motivatsiyani pasaytiradi. Ularni o’quv jarayoniga faol jalb etish uchun interaktiv, qiziqarli va amaliyotga yo’naltirilgan metodlar zarur.

Shu nuqtayi nazardan, rangshunoslik darslariga STEAM yondashuvi va o’yin texnologiyalarini integratsiya qilish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida kun tartibiga chiqadi. Jon Dyui o’zining “San’at tajriba sifatida” (Art as Experience) asarida san’at ta’limini insoniy tajribani boyituvchi, idrokni kengaytiruvchi jarayon sifatida ta’riflagan [1]. STEAM yondashuvi esa bu g’oyani yanada kengaytirib, rangshunoslikni o’quvchining hayotiy tajribasi bilan bog’lash, uni fizika (yorug’lik spektri), geometriya (shakllar mutanosibligi) va texnologiyalar (raqamli dizayn) bilan uyg’unlikda o’rganish imkonini beradi. Yakmanning ta’kidlashicha, STEAM modeli fanlarni birlashtirib, o’quvchilarni murakkab muammolarni hal etishga tayyorlaydi [4].

Bunga qo’shimcha ravishda, o’yin texnologiyalari va geimifikatsiya metodlarini qo’llash ta’lim samaradorligini keskin oshirishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Deterding geimifikatsiyani “o’yin elementlarini no-o’yin sohalarida qo’llash orqali motivatsiya va ishtirokni oshirish jarayoni” deb ta’riflaydi [5]. Bu jarayon ranglarni o’rganishda ayniqsa dolzarb, chunki bolalar qiziqarli va rag’batlantiruvchi shaklda berilgan bilimni tezroq va mustahkamroq o’zlashtiradilar. Shu bois, ushbu maqola rangshunoslik darslarida STEAM yondashuvi va o’yin texnologiyalarini integratsiya qilishning nazariy asoslari va amaliy tatbiq imkoniyatlarini yoritishga qaratiladi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida innovatsion metod va yondashuvlarni qo’llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, san’at ta’limida o’quvchilarda ijodiy tafakkur, estetik did va rang idrokini shakllantirish jarayonida ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanish zaruriy ehtiyoj sifatida qaralmoqda. Dewey o’zining “Art as Experience” asarida san’at ta’limini insoniy tajribani boyituvchi, idrokni kengaytiruvchi jarayon sifatida ta’riflagan [1]. Bu fikrdan kelib chiqib, rangshunoslik darslarini o’quvchi hayotiy tajribasi bilan bog’lab o’qitish, ularning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ta’limda keng qo’llanilayotgan STEAM yondashuvi rangshunoslikni boshqa fanlar bilan uyg’unlashtirish imkonini beradi. Yakman ta’kidlaganidek, STEAM modeli fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtirib, o’quvchilarni murakkab muammolarni hal etishga tayyorlaydi [4]. Bu yondashuv nafaqat bilim berish, balki ijodiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni shakllantirishda ham katta imkoniyat yaratadi.

Rangshunoslik darslarida o’yin texnologiyalari va geimifikatsiya metodlarini qo’llash ham samarali natijalar beradi. Deterding geimifikatsiyani “o’yin elementlarini no-o’yin sohalarida qo’llash orqali motivatsiya va ishtirokni oshirish jarayoni” deb ta’riflaydi [5]. Bu jarayon ranglarni o’rganishda ayniqsa dolzarb, chunki bolalar qiziqarli va rag’batlantiruvchi shaklda berilgan bilimni tezroq o’zlashtiradilar.

Shu bois, ushbu maqola rangshunoslik darslarida STEAM yondashuvi va o’yin texnologiyalarini integratsiya qilishning nazariy asoslari va amaliy tatbiq imkoniyatlarini yoritishga qaratiladi.

San’at ta’limida innovatsion yondashuvlar haqida ko’plab tadqiqotlar mavjud. Prensky o’z asarida raqamli o’yinlar o’quvchilar motivatsiyasini oshirishda muhim vosita ekanini qayd etadi[2]. Bu fikrni Gee ham qo’llab-quvvatlab, o’yinlarning murakkab tushunchalarni osonroq o’zlashtirishdagi rolini ko’rsatadi[3]. Mazkur qarashlardan kelib chiqib, rangshunoslikni o’yin

elementlari orqali o‘qitish bolalarning qiziqishini oshirish va bilimlarni barqarorlashtirish imkoniyatini beradi.

Yakman ishlab chiqqan STEAM modeli rangshunoslikni fanlararo integratsiyada o‘qitish zaruratini asoslab beradi[4]. Bu model orqali rang tushunchalari fizikadagi yorug‘lik spektri, matematikadagi nisbatlar va san’atdagi kompozitsion yechimlar bilan bog‘liq holda tushuntiriladi. Natijada, o‘quvchilar ranglarni nafaqat estetik hodisa sifatida, balki ilmiy va amaliy kontekstda ham anglay boshlaydilar.

Aliyevning “Rangshunoslik asoslari” asari esa ranglar nazariyasi, kolorit va uyg‘unlik masalalarini ilmiy-metodik asosda yoritadi[6]. Bu manbadan foydalanib, rangshunoslikni o‘qitishda o‘yin elementlarini tatbiq etish nazariy poydevor topadi. Xo‘jayev esa ranglar nazariyasini bolalar san’at maktablarida o‘qitish metodikasini ishlab chiqqan[7]. Bu tadqiqotlar rangshunoslik ta’limi jarayonini modernizatsiya qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Metodologik jihatdan maqola ilmiy adabiyotlarni o‘rganish, mavjud tajribalarni tahlil qilish va nazariy umumlashtirish usullariga asoslanadi. Bu yondashuv san’at ta’limi sohasidagi dolzarb muammolarni nazariy jihatdan ochib berish imkonini beradi.

Nazariy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, rangshunoslik darslarida STEAM yondashuvi va o‘yin texnologiyalarini qo‘llash quyidagi imkoniyatlarni beradi:

1. Motivatsiyani oshiradi. Prensky ta’kidlaganidek, raqamli o‘yinlar ta’lim jarayonida o‘quvchilarning diqqatini jalb etadi va ularni faol ishtirok etishga undaydi[2]. Bu jihat rangshunoslik fanida ayniqsa muhim, chunki ranglarni quruq nazariy shaklda emas, balki interaktiv tarzda o‘rganish jarayoni yanada qiziqarli bo‘ladi.

2. Ranglarni idrok etishni yengillashtiradi. Gee fikricha, o‘yinlar murakkab tushunchalarni osonroq o‘zlashtirishga yordam beradi[3]. Demak, rang uyg‘unliklari, kontrast va kolorit tushunchalarini o‘yin shaklida berish bolalar ongida mustahkamroq o‘rnashadi.

3. Fanlararo integratsiyani ta’minlaydi. Yakman ishlab chiqqan STEAM modeli rangshunoslikni fizika, matematika va texnologiya bilan bog‘lash imkonini beradi[4]. Bu yondashuv o‘quvchilarda kompleks tafakkurni shakllantiradi.

4. Ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Aliyev va Xo‘jayev asarlarida ranglarni estetik va amaliy jihatdan o‘rgatish o‘quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishi qayd etiladi[6; 7]. Geimifikatsiya bu jarayonga qo‘shimcha rag‘bat beradi.

5. Pedagogik jarayonni samarali qiladi. Deterdingning geimifikatsiya ta’rifi shuni ko‘rsatadiki, o‘yin elementlari o‘qituvchiga ta’lim jarayonini boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratadi[5]. Bu esa darsni yanada samarali va interaktiv o‘tkazish imkonini beradi.

Nazariy tahlillar asosida rangshunoslik darslarida STEAM va o‘yin texnologiyalarini qo‘llashning bir qator afzalliklar aniqlanadi.

- O‘quvchilarning darsga qiziqishini kuchaytirish[2; 3].
- Ranglarni fanlararo bog‘liqlikda tushuntirish[4].
- Estetik did va ijodiy tafakkurni rivojlantirish[6; 7].
- Ta’lim jarayonida o‘qituvchining metodik imkoniyatlarini kengaytirish[5].

Rangshunoslik darslarida STEAM yondashuvi va o‘yin texnologiyalarini qo‘llash san’at ta’limining sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv o‘quvchilarda ranglarni idrok etish, estetik didni shakllantirish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va fanlararo integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi. Yuqoridagilardan xulosa qilib quyidagi amaliy tavsiyalarni ko‘rsatib o‘tamiz.

1. Rangshunoslik fanini STEAM modeli asosida tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqish.

2. O'qituvchilar uchun o'yin texnologiyalari va geimifikatsiya bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

3. Rangshunoslik mashg'ulotlarida milliy o'yin elementlarini raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish.

4. San'at maktablarida texnik vositalarni modernizatsiya qilish va interaktiv resurslardan foydalanish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dewey J. Art as Experience. – New York: Penguin, 2005. – 350 p.
2. Prensky M. Digital Game-Based Learning. – New York: McGraw-Hill, 2007. – 284 p.
3. Gee J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. – New York: Palgrave Macmillan, 2003. – 256 p.
4. Yakman G. STEM Education Framework and the Integration of the Arts (STEAM). – International Technology Education Association Conference, 2008. – 15 p.
5. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”. – Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. – Tampere: ACM, 2011. – P. 9–15.
6. Алиев Б. Rangshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston badiiy akademiyasi nashriyoti, 2019. – 212 b.
7. Xo'jayev N. Bolalar san'at maktablarida ranglar nazariyasini o'qitish metodikasi. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021. – 180 b.
8. Беркинов Q. San'at ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 196 b.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi. – Toshkent, 2020. – 48 b.
10. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2017. – 62 p.